

IV Байкальский юридический форум **9-10 октября 2025 г.**

XIV Международная научно-практическая конференция «Защита частных прав: проблемы теории и практики»

Научный доклад на тему:
«Совершенствование защиты прав потребителей при продаже товаров дистанционным способом»

г. Иркутск
09 октября 2025 года

Зульфугарзаде Теймур Эльдарович,
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова,
кандидат юридических наук, доцент.

Аннотация.

В научном докладе представлены основные результаты исследования особенностей правового регулирования защиты прав потребителей при дистанционной продаже товаров в современных условиях формирования многополярного мира, роста социально-экономической интеграции, а также стремительного перехода к цифровой экономике. Статистические данные показывают, что после пандемии COVID-19 значительно увеличился объём онлайн-продаж и, соответственно, покупок, что объективно делает задачи совершенствования законодательства и повышения эффективности правоприменения особенно важными и значимыми. Несмотря на то, что вопросам защиты прав потребителей посвящено значительное количество научных исследований, проблематика правового регулирования дистанционной торговли пока не получила должного внимания в научной литературе, что предопределило выбор данной темы. По результатам проведенного исследования внесены рекомендации по совершенствованию российского законодательства в данной области в соответствии с тенденциями развития современного мира.

Ключевые слова: гражданское право, потребитель, защита, механизм, электронный, дистанционный, торговля, доставка, возврат.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Al-Fatih, S., Roziqin, A., Asyari, M. D., & Ezzerouali, S. (2025). [Legal Reform in Village Law-Making Process Using Artificial Intelligence: Is It Necessary?](#). Journal of Law and Legal Reform, 6(2), 259-284.
2. Бутько Л.В., Лепешкина О.В., Лепешкин Е.Б. [Правовое регулирование защиты прав потребителей: история и перспективы обновления](#) // Право и государство: теория и практика. 2023. №7. - С. 219-223.
3. Ezzerouali, S., Arifin, R., & Banane, M. C. (2025). [Can Moroccan Law Ensure Substantive Justice in Protecting Private Life from AI's Impact?](#). Substantive Justice International Journal of Law, 8(1), 1-15.
4. Чан Тхи Минь Нят. [Единое интернет-киберпространство: вызовы, преимущества и недостатки национальных подходов](#) / Международная научно-практическая конференция «Современное общество: исследования и инновации». г. Сочи, Россия, 28–29 декабря 2024 г. – URL: <https://s2.siteapi.org/325a1bc48b2a47b/docs/jwo5ypx9d5w4ggoso080ws0gwgw0ws>. (Дата посещения: 09.10.2025).
5. Количество слитых персональных данных в 2024 году выросло на треть // Статья в интернете. 05 марта 2025. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.infowatch.ru/company/presscenter/news/kolichestvo-slitykh-personalnykh-dannykh-v-dve-tsyachi-dvadtsat-chetvertom-godu-vyroslo-na-tret> (Дата посещения: 09.10.2025).
6. Корабельский В.Э. [Правовое регулирование гражданского оборота в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в сравнении России и США](#) // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. №3-1. С. 159-163.
7. [Путин заявил, что многополярный мир стал реальностью](#) [Электронный ресурс]: ТАСС. 2024. - Режим доступа: <https://tass.ru/politika/21271845> (Дата посещения: 09.10.2025).
8. Rahim, E. I., Dukalang, M. A., Tome, A. H., Achir, N., & Ezzerouali, S. (2025). [Personal Data Protection in Political Party Information Systems in the Organization of General Elections: Concept and Law Reform Recommendations](#). Journal of Law and Legal Reform, 6(3), 1305-1348.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!